

DOI: 10.5281/zenodo.14459528

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS NO SETOR PÚBLICO

Autores: Thyêssa Giovanna da Silva Nogueira; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio curricular supervisionado faz parte da grade obrigatória de matérias da graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Jataí. A experiência do estágio no setor público de saúde é uma etapa importante para a formação dos profissionais da saúde. Durante as 350 horas dedicadas a análises clínicas é possível consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos durante as disciplinas teóricas. O campo de estágio do laboratório do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, possibilita uma experiência completa pelas principais áreas de atuação do biomédico na análises clínicas, contribuindo significativamente para a formação e capacitação dos discentes. **OBJETIVO:** Este relato possui o objetivo de apresentar uma breve descrição acerca das atividades desenvolvidas e dos aprendizados adquiridos durante a realização do estágio curricular supervisionado. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O estágio foi realizado no laboratório público do Hospital Estadual de Jataí, dividido em 200h no sétimo período e 150 horas no oitavo período do curso, sendo de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Durante o período de estágio foi seguido uma escala estabelecida pelos preceptores que visava o rodízio dos estagiários entre os diferentes setores do laboratório com duração de uma semana em cada setor. No setor da hematologia os estagiários participam desde o recebimento das amostras até o preparo e coloração dos esfregaços sanguíneos, além de ser realizado o hemograma automatizado, a confecção e leitura de lâminas, tipagem sanguínea e leitura de gasometrias arteriais. Na bioquímica é ensinado a realizar e interpretar diferentes testes rápidos e acompanhar a realização dos testes bioquímicos automatizados. Na urinálise é realizado principalmente o exame de elementos anormais do sedimento (EAS) e preparo de lâminas de urina de rotina, além de exames de líquidos preciosos. No setor da microbiologia, as placas de cultura semeadas no dia anterior são interpretadas e laudadas e durante todo o dia são realizadas novas culturas de diferentes amostras biológicas. Os exames de antibiograma e hemoculturas também são realizados no setor de microbiologia. No setor da coleta de amostras é possível acompanhar e realizar a coleta de sangue venoso e swab nasal. **CONCLUSÃO:** O estágio em análises clínicas no setor público é de suma importância e tem grande proveito na formação de novos biomédicos.

Descritores: Análises clínicas, Hospital público, Laboratório Clínico.

Instituição: Universidade Federal de Jataí